

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК СКЛADOVA ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Остапенко А.С.

кандидат педагогічних наук

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

м. Харків, Україна, e-mail: alla0102@ukr.net

Соціально-економічні зміни в нашій державі та процеси реформування в освіті висунули високі вимоги до рівня професіоналізму педагогічних працівників, отже, і освіти в цілому. Державна політика у сфері освіти в Україні спрямована на впровадження кращого світового досвіду, демократизацію системи освіти, академічну свободу вчителя. У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року зазначається, що, «за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими вміннями» [5].

Реалізувати такі завдання спроможний лише педагог, який сам постійно вдосконалюється в умовах інтенсивного розвитку науки, техніки, інформаційного простору, який прагне працювати з використанням інноваційних підходів до розвитку та навчання особистості, творчо підходити до вирішення щоденних педагогічних ситуацій. Сучасній системі освіти України потрібен педагог, здатний оперативно реагувати на суспільні зміни, аналізувати й коригувати діяльність відповідно до соціальних вимог і потреб.

Як зазначено в Концепції розвитку педагогічної освіти, успішна професійна діяльність педагогічного працівника вимагає безперервного навчання в умовах динамічних змін і здатності адаптуватися до них. Професійний розвиток спрямований на реалізацію педагогічними працівниками

себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення та самоосвіта є важливими чинниками професійного зростання педагога, що забезпечують розширення професійних можливостей, пізнавальних інтересів і формування творчої індивідуальності. Ця діяльність, яка має бути постійною та систематичною, нерозривно пов'язана з професійним зростанням і підвищенням рівня педагогічної майстерності, а також характеризується поетапним досягненням мети [1]. Забезпечити ці потреби педагогічних працівників має сьогодні система післядипломної освіти.

У нашій державі за останні роки проведено значну роботу щодо реформування вищої та післядипломної освіти. Право кожної людини на освіту закріплено в статті 53 Конституції України. Статтею 6 Закону України «Про освіту» серед основних принципів освіти проголошено також і забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками [3]. А стаття 18 Закону України «Про освіту» розкриває поняття «освіта дорослих», зокрема в ній зазначено: «освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки» [3]. Законом передбачено, що особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб'єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих. Також визначено, що післядипломна освіта передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду.

Актуальною на сьогодні залишається проблема якісного оновлення післядипломної освіти та її найвагомішої складової – системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У сучасних умовах модернізації освіти підвищення кваліфікації вчителів перетворюється на гнучку підсистему неперервної освіти, що швидко реагує на вимоги і запити суспільства, постійно забезпечує зростання фахової компетентності педагогів. Науковці Г. Кравченко

та Л. Покроєва наголошують, що для організаційно-методичного супроводу системи підвищення кваліфікації важливою є наявність у вчителів внутрішньої мотивації до професійного зростання. Отже, найважливіше завдання системи підвищення кваліфікації – розвивати творчу самостійність слухачів, скеровувати їх зусилля на постійну самоосвіту. Саме тому вважаємо, що діяльність інститутів післядипломної освіти необхідно переорієнтовувати на створення неперервної системи підвищення фахової компетентності та організацію самоосвіти педагогів. «Під терміном «підвищення кваліфікації» уже недостатньо вважати лише оновлення знань за базовим фахом. Будь-який обсяг додаткових знань може залишитися мертвим вантажем, а то й просто застаріти, якщо не навчити педагога користуватися цими знаннями і самому їх постійно оновлювати. Показником найвищих досягнень у фаховій діяльності є прагнення і здатність педагога до інноваційної діяльності, поява потреби в неперервній освіті» [4].

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 (*із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 1133 від 27.12.2019*), визначає, що педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. Отже, участь у різних формах методичної роботи є невід'ємною складовою процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зміст методичних заходів дає можливість педагогам постійно вдосконалювати професійну компетентність відповідно до своїх потреб і власної траєкторії професійного зростання. У сучасній педагогічній науці система методичної роботи розглядається як

сукупність заходів, дій і засобів, спрямованих на підвищення рівня методичної компетентності педагога, задоволення його природної потреби в саморозвитку та самореалізації, з метою підвищення якості освітньої діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства. На часі актуальним є вдосконалення методичної компетентності педагога, який має постійно професійно вдосконалюватися в умовах інтенсивного розвитку науки, техніки, інформаційного простору, прагне працювати з використанням інноваційних підходів до розвитку та навчання особистості, творчо підходити до вирішення щоденних педагогічних ситуацій. В умовах ринкової економіки якість навчання та виховання, рівень підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві потребують постійної уваги й до підвищення рівня методичної компетентності сучасного вчителя, розвиток якої забезпечується саме в системі післядипломної освіти. Методичну компетентність учителя ми розглядаємо як складову його професійної компетентності, інтегральну професійно значущу характеристику особистості та діяльності вчителя, що передбачає знання методологічних і теоретичних засад методики навчання конкретного предмета, включає здатність розпізнавати й вирішувати методичні завдання, що виникають у ході педагогічної діяльності, наявність комплексу особистісних якостей та професійних умінь, сформовану потребу в безперервній освіті [2].

Важливою умовою розвитку методичної компетентності вчителя під час підвищення кваліфікації є включення педагогічних працівників до постійної професійної рефлексії, а також порівняння результатів їх діяльності з вимогами сучасної педагогічної науки, викликами суспільства. Тому моделювання системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає створення такого освітнього середовища, яке розраховане не на середньостатистичного слухача, а орієнтоване на індивідуальні особливості особистості педагога, його запити, рівень фахової освіти, спеціалізації, рівень мотивації до вдосконалення професійної майстерності.

Одним із головних пріоритетних векторів освітніх реформ розвинених країн є компетентнісний підхід в освіті, зокрема й у підготовці вчителів і

підвищенні їх кваліфікації. Вітчизняні науковці, які концептуально обґрунтували модернізацію вищої та післядипломної освіти в нашій країні (Н. Бібік, В. Кремень, А. Кузьмінський, Н. Лісова, В. Лунячек, Н. Ничкало, О. Савченко), наголошують на тому, що методологічною основою компетентнісного підходу в освіті є не обсяг засвоєних знань, а вміння їх використовувати й ціннісне ставлення до них. В умовах активної підготовки вчителів до реалізації компетентнісного та діяльнісного підходу в освітньому процесі важливого значення набувають оновлення й модернізація методичної роботи, здатність оперативно реагувати на запити педагогів, закріплення та збагачення в міжкурсовий період набутих на курсах підвищення кваліфікації знань і вмінь, формування компетентностей, особливо щодо використання в практичній діяльності інноваційних освітніх технологій, ефективного педагогічного досвіду, що стимулює розвиток методичної компетентності та професійної майстерності вчителів.

У скрутний час як для всього українського народу, так і для освітян післядипломна освіта спрямовує свої зусилля не лише на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а й на підтримку педагогів, надання їм адресної методичної допомоги. Так, в умовах воєнного стану фахівці КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» підготували й провели різні форми методичної роботи в асинхронному режимі: науково-методичні семінари, засідання шкіл педагогічної майстерності та мобільних творчих колективів, івентів тощо. Заходи передбачали адресну методичну допомогу різним категоріям педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Тематика заходів передбачала розгляд актуальних питань управління закладами освіти й організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. Особливу увагу в травні було приділено підготовці до національного мультипредметного тесту. Особливості його проведення висвітлювалися в матеріалах вебсемінарів, через вебконсультації, індивідуальне консультування та спілкування з учасниками інтернет-спільнот. Учасникам пролонгованих

форм методичної роботи пропонувалися кейси матеріалів для опрацювання, а також тестові або практичні завдання. Відповідальні за проведення пролонгованих форм методичної роботи відстежують виконання домашніх завдань педагогічними працівниками. Здійснюється індивідуальна робота з тими педагогами, які з різних причин не змогли опрацювати матеріали, чи надіслати домашнє завдання. Це необхідно для повноцінного засвоєння змісту пропонованих матеріалів і зарахування відповідної кількості годин, а також можливості отримати сертифікати.

Плануючи роботу на II півріччя 2022 року, методичні структурні підрозділи Харківської академії неперервної освіти акцентують увагу на посилення аналітичної роботи за кожним напрямом, індивідуальну роботу з фахівцями територіальних громад, де з урахуванням воєнного стану відносно спокійна ситуація, але активність педагогів є низькою. Визначено такі актуальні теми для розгляду в межах науково-методичних заходів:

«Завдання щодо ефективної реалізації змісту нового Державного стандарту. Аналіз модельних програм, нових підручників, складання навчальних програм на основі модельних і календарно-тематичних планів»; «Модернізація викладання навчальних предметів, у тому числі «Захист України», «Фізична культура»; «Організація якісного освітнього процесу в дистанційній формі в умовах воєнного стану»; «Розвиток медіакомпетентності та медіаграмотності учасників освітнього процесу, що є запорукою успішної протидії пропаганді в умовах воєнної агресії»; «Особливості надання корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП в умовах воєнного стану».

Особливу увагу маємо приділити питанням виховання дітей та учнівської молоді, запланувати їх розгляд із різними категоріями педагогічних працівників: «Інтеграція завдань національно-патріотичного виховання у зміст навчальних предметів»; «Активізація зусиль педагогів із підвищення духовного рівня учнівської молоді, формування в неї стійкої системи глибоких морально-духовних цінностей»; «Розвиток національної ідентичності та виховання

національної свідомості на основі здобутків національної культури українського народу».

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що розвиток методичної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти передбачає: участь педагогів у комплексі заходів із підвищення кваліфікації та методичній роботі відповідно до запитів, а також індивідуальних професійних можливостей; самоосвіту, що забезпечує формування мотивації до неперервного професійного вдосконалення. Освітній процес здійснюється на засадах особистісно орієнтованого підходу, принципу індивідуалізації та диференціації.

Потреба в удосконаленні системи роботи з підвищення кваліфікації вчителів зумовлює актуальність питання вдосконалення змісту й форм методичної роботи з різними категоріями педагогічних працівників в умовах особистісно зорієнтованої та компетентнісної парадигми сучасної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Концепція розвитку педагогічної освіти. Наказ МОН України від 16.07.2018 №776. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-konceptsiyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti>
2. Остапенко А. С. Розвиток методичної компетентності вчителів технологій в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2021.
3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017. URL: <http://osvita.ua/legislation/law/223>
4. Покроєва Л. Д. Інноваційні підходи в організації навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти. *Вісник післядипломної освіти*. Харків, 2012. С. 174–181.
5. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL:

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>